

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ

Йўлдашов Муроджон Равшанович

доцент Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, кафедры «Теория и методика футбола»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478045>

Аннотация. В данной статье изучена эффективность выполнения тактико-технических приемов сборной команды Узбекистана в различных встречах.

Ключевые слова: Значение, футболистов, соперник, атак, результат.

THE ANALYSIS SHOWS THE TECHNICAL AND TACTICAL PERFORMANCE OF FOOTBALL PLAYERS

Abstract. Present article is learned about effective tactical – technical exercises that's done at several meetings of the special team of Uzbekistan.

Key words: value, footballers, opponent, attack, result.

Трудно переоценить значение анализа соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации, особенно если это касается уровня сборной страны, так как результаты, показанные сборной, в какой то степени определяют уровень чемпионата страны [1-2,3].

В связи с этим, нами были осуществлены педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью участниц разных игр.

Цель исследования: Анализ техника-тактических действий в атаке в разных национальных сборных командах.

Задачи исследования:

- 1) Обучение литературы по данной теме.
- 2) Анализ коэффициента полезных действий в атаке.

Сборная Узбекистана текущего года встретилась со сборными командами Уганда, Иордании и продемонстрировала достаточно интересный, атакующий футбол.

В ходе исследований нами были проанализированы атакующие действия футболистов, в трёх зонах футбольного поля: в I-зоне обороны, во II-зоне, то есть центральной части поля и в III-зоне атаки.

Показатели матча с командой Уганда представлены в таблице 1. Видно, что сборная Узбекистана за время игры провела 137 атак: 66 в первом тайме и 71 во втором. А сборная команда Уганда провела соответственно 118 атак: 61- в первом и 57 - во втором.

Сравнивая такие показатели с аналогичными данными команды Уганда, можно отметить следующее: что наши футболисты в этой игре были почти в два раза активнее в атаке, то есть в третьей зоне, вблизи штрафной площади соперника. Если футболисты Уганда всего за время игры 17 раз начинали свои атаки с третьей зоны, то наши футболисты с этой зоны организовали 30 атак.

Таблица 1

Показатели атакующих действий сборных команд Узбекистана и Уганда.

Узбекистан					Уганда			
Зоны начало атак								
Время	I-зона	II-зона	III-зона	Всего	I-зона	II-зона	III-зона	Всего
0-15	6	4	2	12	7	3	4	14
16-30	10	7	8	25	14	4	2	20

31-45	15	11	3	29	12	11	4	27
46-60	6	8	5	19	7	6	2	15
61-75	5	7	9	21	8	3	3	14
76-90	16	12	3	31	15	11	2	28
I -тайм	31	22	13	66	33	18	10	61
II-тайм	27	27	17	71	30	20	7	57
Всего	58	49	30	137	63	38	17	118

Итак: - сборная Узбекистана 42,3% атак провела с первой зоны, 35,7%-со второй и 21,8%-с третьей зоны футбольного поля;

-сборная Уганда соответственно 53,3% атак провела с первой зоны, 32,2% со второй и 14,4%-с третьей зоны.

Более активные действия наших футболистов в третьей зоне спровоцировали футболистов команды Уганда начинать атакующие действия на 11% больше с первой зоны, чем футболисты сборной Узбекистана.

Интересен и тот факт, что если наши футболисты всего за игру произвели 21 удар по воротам, то 5 результативных атак были организованы с I зоны, 9-со II зоны и 7-с III зоны. А футболисты команды Уганда осуществили 13 ударов по воротам. 5 атак из них были организованы с I зоны, 5 атак со II зоны и 3 атаки с III зоны поля. Активность наших футболистов в III зоне сказалась и на ударах по воротам. Треть всех ударов (33,3%) по воротам были следствием организации атак именно в III зоне. А у команды соперника этот показатель составил 23%.

Таблица 2

Показатели атакующих действий сборных футбольных команд Узбекистана и Иордании.

Узбекистан					Иордания			
Зоны начало атак								
Время	I-зона	II-зона	III-зона	Всего	I-зона	II-зона	III-зона	Всего
0-15	14	23	2	39	11	23	2	36
16-30	18	13	4	35	9	17	6	22
31-45	20	15	4	39	14	23	3	40
46-60	15	17	6	38	15	16	2	33
61-75	14	13	2	29	10	16	4	30
76-90	21	16	4	41	15	17	5	37
I -тайм	52	51	10	113	34	63	11	108
II-тайм	50	46	12	108	40	49	11	100
Всего	102	97	22	221	74	112	22	208

Таблица №2 свидетельствует о том, что в этом матче футболисты сборной Узбекистана были наиболее активными, в плане организации атак. Всего за игру наши футболисты организовали 221 атаку. А команда - соперница организовали всего 208 атак. Однако, соперники начинали большинство атак со II-зоны (112), а наши футболисты провели 97 атак. Показатель количества атак, организованных в III зоне у обеих команд: и у команды Узбекистана, и у команды Иордании оказались одинаковыми: по 22 атаки.

В этой игре футболисты сборной Узбекистана большинство своих атак (102) начинали с I зоны. Если обратиться к показателям ударов по воротам, то узбекские футболисты нанесли за игру всего 14 ударов по воротам, и девятью ударами из атаки, начинавшиеся со II зоны (64%), а 36% результативных атак были начаты с III зоны, то есть 5 ударов по воротам были следствием организации атак именно с III зоны.

Сборная команда Иордании по нашим воротам нанесла всего 9 ударов, и 7 из результативных атак были организованы со II зоны. Это составило 77,7%. Одна атака была организована с I и одна атака со II зоны. Это составило по 11,1%.

Показатели эффективности ударов по воротам, как и у футболистов Узбекистана, так и у футболистов Иордании были довольно на высоком уровне: 78% у узбекских и 77% у футболистов Иордании.

Выводы:

1. Команды соперники Узбекистана организовали в среднем за игру 170 атак, из которых 85 атак начинались с I зоны, 70 атак со II зоны и 15 атак с III зоны. В процентном отношении это составляет соответственно: 50%, 41.1% и 8.8%. Эти данные свидетельствуют о том, что футболисты Узбекистана были активнее в III зоне, чем соперники, в плане организации атакующих действий, то есть на 9.5 % больше атакующих действий были организованы узбекскими футболистами в III зоне.

2. Соперники Узбекистана в среднем за игру нанесли 9 ударов по воротам. А эффективность действий составил 54 %, что соответственно на 13 % меньше, чем показатели Узбекистана.

REFERENCES

1. Акромов Р., Толибжонов А. Юқори малакали футболчиларни тайёрлаш. Т., 1994.-130б.
2. Исеев Ш.Т. Анализ атакующих действий футболистов высокой квалификации/ Журнал. «Фан спортга» №1, 2004. –С45-47.
3. Кошбахтиев И.А. Управление подготовкой футболистов высокой квалификации. Т.: Гротекс, 1998-150с.